

**O SENTIDO DA VIDA NA JUVENTUDE:
uma análise a partir da religiosidade e espiritualidade**

Silas Barnabé de Souza

RESUMO

Introdução: O jovem adulto representa a esperança da posteridade. Espera-se que o sentido da vida nesta etapa esteja plenamente fortalecido. Neste período, a religião pode oferecer contribuições fundamentais, na medida em que supre a necessidade do ser humano na prática da fé. Torna-se, portanto, oportuno entender qual a influência da vivência religiosa e espiritual no sentido da vida do jovem adulto. Hipoteticamente, entende-se que o envolvimento efetivo do jovem adulto com as práticas religiosas e espirituais reafirma a crença e a convivência social, mantendo vivo o sentido da vida.

Objetivo: Analisar a influência da vivência espiritual e religiosa no do sentido da vida do jovem adulto numa perspectiva fenomenológica existencial.

Metodologia: Optou-se pela revisão integrativa de doze obras selecionadas, que relacionam a religião com a psicologia, numa perspectiva fenomenológica-existencial do sentido da vida, aplicando os resultados à realidade de vida dos jovens adultos.

Resultados: As obras revelaram que a psicologia não se confunde com a religião. São distintas e específicas. Enquanto a psicologia se ocupa da saúde mental, a religião se preocupa com a salvação do ser humano. Entretanto, entre elas existe uma convivência harmoniosa e integrativa, com benefícios mútuos. Especialmente, relativo ao sentido da vida, a prática da religiosidade e espiritualidade preenche o vazio existencial, reforça os valores humanos e mantém viva a vontade de prazer e de viver.

Discussão: O sentido da vida é um questionamento de todo ser humano. Para prosseguir a vida é preciso encontrar um sentido e preservá-lo. O homem, como um ser bio-psico-sócio-espiritual, busca na religião, institucionalizada ou não, a prática da espiritualidade a fim de responder aos anseios íntimos e pessoais. A psicologia do sentido da vida – logoterapia – adota um sentido neutro em relação à religião, mas reconhece os benefícios psicossociais da vivência prática da religiosidade e da espiritualidade. A participação religiosa estimula o relacionamento autêntico e espontâneo com a família e com a sociedade.

Conclusão: A psicologia se ocupa com o sentido da vida. O jovem, cheio de esperança e sonhos, busca na religião a manutenção do sentido da vida. A espiritualidade inconsciente no ser humano se manifesta através da prática religiosa, revitalizando a razão e a alegria de viver.

Palavras-chave: psicologia, sentido da vida, fenomenologia, religião, espiritualidade

ABSTRACT

Introduction: The young adult represents the hope of the posterity. It is expected that the meaning of life at this stage is fully strengthened. In this phase religion may offer essential contribution, in so far as meets the need of the human being in the practice of faith. It is therefore advisable to understand what is the influence of spiritual and religious experience in the young adult's meaning of life. It is understood that the young adult's effective involvement in spiritual and religious practices reaffirms the belief and social acquaintanceship, keeping alive the meaning of life.

Objective: Analyze the influence of spiritual and religious experience on the young adult's meaning of life in an existential-phenomenological perspective.

Methodology: It was chosen the integrative review of twelve selected works which relate religion with psychology in an existential-phenomenological perspective of the meaning of life, applying the results to the young adults' life reality.

Results: The works revealed that psychology is not confused with religion. They are different and specific. While psychology deals with mental health, religion worries about salvation of the human being. However, between them there is a harmonious and integrative coexistence with mutual benefits. Specially related to the meaning of life, the practice of religiousness and spirituality fills the existential void, strengths the human values and keeps alive the will of pleasure and of living.

Discussion: The meaning of life is a question of all human being. To proceed the life is necessary to find a meaning and preserve it. The man, as a bio-psycho-social-spiritual being, searches in religion, institutionalized or not, the practice of spirituality in order to respond to the intimate and personal aspirations. Psychology in the meaning of life – logotherapy – embraces a neutral sense regarding religion, but recognizes the psychosocial benefits of religiousness and spirituality practical experience. The religious participation stimulates the spontaneous and authentic relationship with family and society.

Conclusion: Psychology deals with the meaning of life. The young person, full of hope and dreams, searches in religion the maintenance of the meaning of life. The unconscious

spirituality in the human being expresses itself through religious practice, revitalizing the reason and the joy of living.

Keywords: psychology, meaning of life, phenomenology, religion, spirituality.

1 INTRODUÇÃO

A religião é um tema presente nos estudos e nos gabinetes de psicologia. A psicologia, especialmente a do sentido da vida, logoterapia, aborda diretamente o tema do vazio existencial, característica contemporânea na realidade da vida do jovem adulto.

As crises características na vida do jovem adulto contribuem para o agravamento da falta de sentido da vida, gerada, ora pelo isolamento social, ora pelos conflitos decorrentes dos relacionamentos, em especial, os relacionamentos conjugais.

A psicologia do sentido da vida apresenta-se como uma ferramenta possível para oferecer suporte ao jovem adulto nesta fase permeada pela ambiguidade, tendo como aliada a religiosidade e a espiritualidade.

A partir de uma abordagem fenomenológica existencial, optou-se por uma **metodologia** de pesquisa bibliográfica de revisão integrativa de literatura, numa abordagem hipotético-dedutiva. Selecionou-se uma amostragem não probabilística de doze (n= 12) obras (livros) que abordam a psicologia do sentido da vida e a religião.

Considerando a crise de intimidade x isolamento no jovem adulto, defendida por Erickson na Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, a religiosidade e a espiritualidade, definiu-se o seguinte **problema** da pesquisa: Qual a influência da vivência religiosa-espiritual no sentido da vida do jovem adulto? Partiu-se da premissa, como **hipótese**, que o envolvimento do jovem adulto com as práticas religiosas e espirituais reforça o sentido da vida. Como **objetivo** geral, esta pesquisa buscou realizar uma revisão integrativa de literatura sobre religião e a psicologia do sentido da vida, conhecendo a influência da vivência religiosa-espiritual no sentido da vida do jovem adulto.

2 O JOVEM ADULTO

A fase adulta costuma ser ligada à fase juvenil, criando um único grupo dos 20 aos 39 anos, comumente chamado de jovem adulto. Neste trabalho, optou-se por adotar esta última classificação.

Weiten (2010), falando do desenvolvimento da personalidade, ressalta a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial de Erik Homburger Erikson (1902-1994). Esta teoria leva em conta as relações sociais e as crises psicossociais em cada um dos oito estágios: 0 a 1 ano, 2 a 3 anos, 4 a 6 anos, 6 anos até a puberdade, adolescência, início da vida adulta, meio da vida adulta e final da vida adulta.

O jovem adulto (20 aos 39 anos) está inserido no estágio de desenvolvimento da personalidade caracterizado pelo início da vida adulta. Segundo Erickson (1998), neste estágio, a crise estabelecida é a dualidade: intimidade versus isolamento (vou me casar ou vou viver só?). É, pois, característica do jovem adulto a intensidade dos relacionamentos sociais: festas, clubes, igrejas, faculdade, amizades, etc. O isolamento social, com sentimento de menos valia e crises decorrentes dos novos relacionamentos, pode agravar a crise, conduzindo o jovem adulto ao abuso de bebidas alcoólicas, drogas, violência e comportamentos suicidas.

Outros desajustes podem ocorrer ainda como consequência da crise, principalmente após constituir família: desajustes profissionais, desemprego, problemas financeiros, conflitos conjugais, filhos, família e outros.

Para enfrentar o conflito intimidade x isolamento, o jovem adulto precisa estar inserido ativamente na sociedade e receber apoio. A igreja, a religião e a fé podem ser grandes aliadas neste enfrentamento.

3 RELIGIÃO, RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE

Termos como espiritualidade, religião e religiosidade têm sido usados desde a antiguidade. Nos últimos tempos muito se fala e escreve sobre religião e espiritualidade. As definições destes termos, muitas vezes, se confundem e são erradamente empregados. Definir a diferença entre eles é fundamental para compreender também a exata dimensão da relação entre eles.

A religião presume uma organização formal e sistematizada que acredita numa divindade. Originalmente, a palavra religião deriva-se do latim “re-ligare”, que quer dizer “religar”. Entende-se que a religião pretende unir o ser humano a uma divindade. A religião está ligada à fé, valores morais, espiritualidade, símbolos, rituais e práticas.

A APA (2010, p. 805) define religião como um “sistema de crenças ou práticas espirituais, ou ambas, tipicamente organizado em torno da adoração de uma divindade (ou divindades) toda-poderosa e envolvendo comportamentos como oração, meditação e participação em rituais públicos.”

Tem-se, então, como definição comum, que religião é um sistema de crenças e práticas em torno de um ser superior e sagrado.

A religiosidade é definida de várias formas, sendo, muitas vezes, confundida com espiritualidade. Koenig (2012) classificou a religiosidade conforme suas características como religiosidade organizada e não organizada (QUADRO 1).

QUADRO 1

Classificação da religiosidade segundo suas características

Religiosidade organizada (formal, pública, social e institucional)	Religiosidade não-organizada (informal, privada, pessoal e individual)
<ul style="list-style-type: none"> - participação em serviços religiosos; - reuniões; - grupos; - orações; - estudo das escrituras; - evangelização; - arrecadação de fundos; - doações de fundos; - serviço voluntário. 	<ul style="list-style-type: none"> - atuação isolada e particular; - oração em casa; - meditar; - ler as escrituras; - assistir a programas na TV; - escutar rádios religiosas; - rituais privados (acender velas, etc.).

KOENIG, 2012. (Organizado, complementado e adaptado).

A religiosidade nem sempre reflete a importância da religião na vida do indivíduo. Daí, surgiu-se a denominação religiosidade subjetiva, caracterizada pelo grau de importância ou centralidade da religião na vida do indivíduo. Para conhecer esta importância, usa-se um autorrelato em forma de questionário.

Como definição final e comum, tem-se que religiosidade é o envolvimento com práticas e crenças religiosas e comuns.

O termo espiritualidade tornou-se muito popular com definições e compreensões diversificadas. A essência da espiritualidade está ligada à busca de propósitos para a vida, na religião ou não, mas sempre presumindo-se uma prática do ser interior.

Antes de falar de espiritualidade é oportuno definir o que é espírito. Segundo APA (2010, p, 366), **espírito** é “a parte não física de uma pessoa: as características mentais, morais e emocionais que constituem o núcleo da identidade de uma pessoa. Força vital vista

como animando os corpos de criaturas vivas, às vezes identificada como alma e vista como sobrevivendo à morte.”

A definição de **espiritualidade** da APA (2010, p. 367) é a “preocupação com ou sem sensibilidade às coisas do espírito ou alma, especialmente em oposição a coisas materiais. Mais especificamente, uma preocupação com Deus e religião e uma sensibilidade a experiência religiosa.”

Ao definir espiritualidade, Koenig (2012) vai mais além. Ele entende que a espiritualidade está presente em todas as culturas como parte da experiência humana, quase sempre ligada à religião e ao sagrado. Percebe-se, então, que existe espiritualidade religiosa e não religiosa. Ele ressalta, que na busca do sentido da vida, o indivíduo expressa a espiritualidade com a alma, através de aspectos cognitivos, experienciais e comportamentais.

Como definição objetiva a espiritualidade é a manifestação da alma na busca de sentido da vida através da religião ou não.

4 VIVÊNCIA RELIGIOSA-ESPIRITUAL

A religiosidade e espiritualidade quase sempre caminham juntas e pressupõe uma vivência experiencial. Portanto, geralmente ao se falar de envolvimento, prática ou vivência religiosa, inevitavelmente, também se fala de envolvimento espiritual. Então, quando se trata de prática, atitude, experiência ou vivência, o uso da expressão **religioso-espiritual** engloba as duas possibilidades, ou seja, o envolvimento religioso, ou o envolvimento espiritual, ou ambos.

O envolvimento religioso-espiritual do jovem adulto se estabelece de várias forma e por várias vias. Amatuzzi (2008), Holanda (2004), dentre outros, comentam sobre as possibilidades e benefícios da vivência religiosa-espiritual, que inclui o jovem adulto:

- a) projetos de responsabilidade social: a ação social religiosa estimula as reflexões sobre a solidariedade, educação e postura de vida;
- b) grupos de estudos: a interação social, aliada aos estudos das escrituras religiosas fortalecem o propósito da vida;
- c) atividades de recreação: o lazer nas atividades religiosas afugenta o isolamento e promove a saúde física e mental;
- d) atividades de integração: programas, eventos e festividades de grupos jovens na prática religiosa reforçam a integração e identidade.

Aquino (2009) concluiu em sua pesquisa sobre atitude religiosa e sentido da vida, que a religião é um fator de proteção contra o desespero e o vazio existencial. Ele afirma que a atitude religiosa agrega uma maior sensação de valor à vida.

No entendimento de Xausa (1986), a religiosidade do homem é uma realidade que permite uma análise existencial, examinando o seu modo de ser, encontrando suas deficiências e perturbações. Ela ressalta que a psicologia do sentido da vida propicia, ainda mais, a compreensão dos benefícios da religiosidade, tendo o homem a consciência “ser espiritual”.

5 A PSICOLOGIA DO SENTIDO DA VIDA

A psicologia do sentido da vida é a psicologia existencial baseada na logoterapia de Viktor Frankl. Ela surgiu na década de 1950 e ajusta-se aos tempos atuais.

Há uma carência de sentido da vida nos tempos pós-modernos. Lukas (2002) registra que o século XX foi marcado pelo aumento de doenças psíquicas por três motivos: a desintegração familiar, a ruptura das tradições e a solidão das pessoas nas grandes cidades. Ela lembra que nestes tempos de crises interpessoais, familiares e conjugais, a psicologia do sentido da vida se apresenta como conciliadora de conflitos. Sobre isto, Lukas (2002, 10), ainda enfatiza que “a Logoterapia, Escola de Frankl, está orientada para a família, isto é, para a reconciliação entre as pessoas e a preservação do vínculo matrimonial.”

A Logoterapia é um método de terapia psicológica criada por Viktor Frankl, sendo considerada a terceira escola de psicoterapia de Viena, depois da Psicanálise de Freud e da Psicologia Individual de Adler. Frankl defende o pensamento de que a motivação básica do comportamento do indivíduo é uma busca pelo sentido para a sua vida e que a terapia psicológica deve ajudá-lo a encontrar o significado para a vida.

Viktor Emil Frankl (1905-1997), nasceu na Áustria, foi médico psiquiatra e Doutor em Filosofia. Passou por quatro campos de concentração, como refugiado, durante a Segunda Guerra Mundial, onde viveu e aplicou a logoterapia juntos aos outros refugiados.

Peter (1999) explica que a logoterapia é diversa da psicologia preconizada por Freud e Jung, fundamentalmente, pela abordagem antropológica do homem integral, defendida por Frankl, na logoterapia.

Xausa (1986), fala da linguagem religiosa dos sonhos na logoterapia, que expressa um aviso pela voz da própria consciência. Esclarece que a logoterapia trabalha a religiosidade em nível inconsciente, para torná-la consciente. Ressalta ainda, que no sentido da vida, a fé religiosa constitui uma confiança no sentido da vida e deve ser alvo de análise psicológica, especialmente, com relação aos seus efeitos na vida do paciente.

Aquino (2013) compreende que o vazio existencial se manifesta através do tédio, desinteresse e indiferença, que podem causar transtornos psicossociais, como o que Frankl chama de tríade da neurose de massa: abuso de drogas, agressão e suicídio. Ele ressalta, ainda, que este vazio existencial também se manifesta pela falta de conteúdo na vida, principalmente a desesperança. Aquino (2013) lembra também que Frankl denominou esta crise de “neurose dominical”, pela consciência da falta de perspectivas na vida, geralmente após uma semana de trabalho.

Blank (2012), fazendo menção sobre o sentido da vida, lembra que o homem é um ser em constante busca pelo seu sentido. Adverte para os tempos atuais, permeados pela busca do prazer. Sobre isto, ele destaca que Viktor Frankl insistia que quanto mais o homem busca somente o prazer, mais ele vai perder este prazer, pelo vácuo existencial. Blank acrescenta ainda que, diante das frustrações existenciais que ameaçam cada vez mais o homem pós-moderno, muito mais necessidade terá o homem de buscar o sentido para a vida. Conclui, que esta busca se faz com vivências, servindo o outro com dedicação e amor.

6 ATITUDE RELIGIOSA E O SENTIDO DA VIDA DO JOVEM ADULTO

Nesta Seção apresentam-se os resultados da pesquisa. Eles são apresentados e discutidos em dois eixos temáticos. O primeiro é a relação que cada obra estabelece entre a psicologia e a religião. E o segundo é a relação da atitude religiosa-espiritual com o sentido da vida. Esta última relação é então aplicada à realidade psicológica do jovem-adulto.

Como forma prática, elaboraram-se dois quadros (QUADRO 3 E QUADRO 4), nos quais foram agrupados, de forma sintética, as conclusões em dois blocos distintos: relação psicologia x religião e relação atitude religiosa-espiritual x sentido da vida.

Para fins desta pesquisa, entende-se como sinônimo da expressão “atitude religiosa” as seguintes palavras e expressões: atitude de fé, atitude espiritual, atitude religiosa-espiritual, religiosidade, religioso, espiritualidade, prática de fé, prática espiritual, prática religiosa, prática religiosa-espiritual, vivência de fé, vivência religiosa, vivência espiritual, vivência religiosa-espiritual, envolvimento religioso, envolvimento espiritual, envolvimento religioso-espiritual, dedicação religiosa, dedicação espiritual, dedicação religiosa-espiritual, experiência de fé, experiência religiosa, experiência espiritual, experiência religiosa-espiritual, manifestação da fé, manifestação religiosa, manifestação espiritual, manifestação religiosa-espiritual e fé religiosa.

6.1 Metodologia da pesquisa

Optou-se por uma pesquisa bibliográfica de revisão integrativa de literatura, pelo método de abordagem hipotético-dedutivo. Selecionou-se uma amostragem não-probabilística aleatória por acessibilidade de doze obras (livros), cuja temática principal é a abordagem psicológica do sentido da vida e religião, religiosidade ou espiritualidade (QUADRO 2). A pesquisa aborda duas temáticas: a relação da psicologia do sentido da vida com a religião e a influência da atitude religiosa-espiritual no sentido da vida. Os resultados da influência da atitude são aplicados ao jovem adulto com base na crise intimidade x isolamento, postulado por Erick Erickson, na sua Teoria do Desenvolvimento Psicossocial.

QUADRO 2

Amostragem da revisão integrativa

REFERÊNCIA

AMATUZZI, Mauro Martins (Org.). **Psicologia e espiritualidade**. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2008. 237 p.

AQUINO, Thiago Antônio Avellar de. **Logoterapia e análise existencial**: uma introdução ao pensamento de Viktor Frankl. São Paulo: Paulus, 2013. 125 p. (Coleção Logoterapia).

BLANK, Renold. **Encontrar sentido na vida**: propostas filosóficas. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2012. 93 p.

FRANKL, Viktor E. **A presença ignorada de Deus**. 13. ed. rev. São Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 2011. 131 p.

HILLMAN, James. **Uma busca interior em psicologia e religião**. São Paulo: Paulus, 1985. 136 p. (Coleção Amor e psique).

HOLANDA, Adriano (Org.). **Psicologia, religiosidade e fenomenologia**. Campinas-SP: Alínea, 2004. 162 p.

KOENIG, Harold G. **Medicina, religião e saúde**: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L&PM, 2012. 236 p.

LUKAS, Elisabeth. **Psicologia espiritual**: fontes de uma vida plena de sentido. São Paulo: Paulus, 2002. 193 p. (Psicologia prática).

MONTEIRO, Dulcinéia da Mata Ribeiro (Org.). **Espiritualidade e finitude**: aspectos psicológicos. São Paulo: Paulus, 2006. 349 p.

PETER, Ricardo. **Viktor Frankl**: a antropologia como terapia. São Paulo: Paulus, 1999. (Psicologia prática). 119 p.

SUDBRACK, Josef. **Experiência religiosa e psique humana**: onde a religião e a psicologia se encontram. São Paulo: Loyola, 2001. 148 p.

XAUSA, Izar Aparecida de Moraes. **A psicologia do sentido da vida**. Petrópolis: Vozes, 1986. 255 p.

Fonte: Autor.

6.2 A relação entre psicologia do sentido da vida e religião

Percebe-se que a psicologia estabelece uma relação positiva, compartilhada e harmônica com a religião. Muitos autores ressaltam a comunicação aberta entre ambas, com bons resultados. Mostram-se também a existência de benefícios mútuos, principalmente em relação à saúde.

Monteiro (2006), usando o pensamento de Jung sobre o desenvolvimento da personalidade na idade adulta, apresenta argumentos para uma discussão diversificada sobre a espiritualidade e finitude. Ele destaca que o homem tem necessidades de sustentação, proteção e explicação de quem é, de onde veio e para onde vai. O reconhecimento de forças que estão além da consciência, com o apoio da religião (Deus, energia, espírito, etc), dá confiança e facilita as respostas a estes questionamentos básicos do sentido da vida.

Frankl (2011b, p. 7) discorda de Freud, que considera a religião como a sublimação dos impulsos sexuais. Frankl valoriza a religião como um fenômeno humano, concordando com Jung, James, Bergson, Otto e outros autores. Deixa bem claro que a psicologia não se mistura com a religião: “o fim da psicologia é a saúde mental, enquanto o da religião é a salvação da alma.” Ele afirma que a logoterapia é uma psicologia que introduz noções de transcendência na ciência do ser humano, sem perder o rigor científico.

Nos resultados da pesquisa, cuja síntese integra o QUADRO 3, nota-se que a psicologia, especialmente a psicologia do sentido da vida (Logoterapia) mantém uma perfeita convivência com a religião.

Estas conclusões são confirmadas especialmente por Koenig (2012) e Aquino (2009), que ressaltam os benefícios da religião na prevenção e tratamento de doenças psiquiátricas e transtornos psicológicos, e ainda na prevenção do comportamento suicida.

A síntese da relação entre a psicologia e a religião nas obras da revisão integrativa é apresentada no QUADRO 3.

QUADRO 3

Relação entre psicologia e religião nas obras da revisão integrativa

Nº	AUTOR	Psicologia x Religião
1	Hillman (1985)	Ressalta o diálogo existente entre a experiência religiosa viva da alma e a realidade psíquica. Orientação espiritual e cuidado psicológico mantém um constante e sadio diálogo.
2	Xausa (1986)	Considera a psicologia do sentido da vida intimamente relacionada à religião como libertadora do ser humano.
3	Petter (1999)	A psicologia do sentido da vida abriu mais espaço para a revalorização da problemática religiosa no âmbito da psicologia.
4	Sudbrack (2001)	Defende que na experiência religiosa, a religião e a psicologia e a encontram. Entende que a espiritualidade funciona como ponte entre psicologia e psicopatologia e psicologia e teologia.
5	Lukas (2002)	Discorre, a partir da psicologia espiritual (sentido da vida), como a psicologia e a religião se comunicam, mantendo uma convivência harmoniosa e sadia.
6	Holanda (2004)	Percebe a psicologia da religião como uma aliada da fenomenologia da religião.
7	Monteiro (2006)	Considerando que a vocação da espiritualidade para a busca do significado do existir faz parte da natureza humana, a psicologia se coloca como uma “ponte” entre a realidade psíquica e a experiência religiosa.
8	Amatuzzi (2008)	A psicologia mantém um constante diálogo com a religião. Temas abordados entre a psicologia e a religião: psicologia e senso religioso, experiência religiosa no contexto da psicologia, experiência religiosa e processos psicológicos, psicologia da espiritualidade, psicologia da religião, espiritualidade e atendimento clínico em psicologia, etc.
9	Frankl (2011)	Reconhece uma perfeita harmonia entre a psicologia e a religião, defendendo, inclusive, que a religião tem efeito psicoterapêuticos. Mas não confunde psicologia com religião.

10	Blank (2012)	O vácuo existencial no homem provoca angústia que o força a buscar, na religião, o alívio e preenchimento da falta de sentido para a vida. Desta forma, a psicologia é uma aliada da religião.
11	Koenig (2012)	Há uma interação perfeita entre a religião, a psicologia e a medicina, com benefícios cientificamente comprovados, com ação terapêutica direta na saúde mental.
12	Aquino (2013)	Entende que a religiosidade é uma expressão saudável do ser humano como manifestação da alma, evidenciando a harmonia com a psicologia.

Fonte: Dados da pesquisa

6.3 A influência da atitude religiosa-espiritual no sentido da vida

A atitude religiosa-espiritual, aqui considerada, contempla os termos religiosidade, espiritualidade e toda ação religiosa.

Ao fazer uma reflexão em torno da espiritualidade, religiosidade, manifestação da fé e do reflexo do humano na fé, Holanda (2004), afirma que não há como falar de experiência religiosa, sem falar de religião. Defende a religiosidade como forma de acessar o sentido vivencial e redescobrir o seu significado integral, tendo como ferramenta a fenomenologia. Argumenta que o indivíduo explora o seu interior na busca do sentido da vida, apoiando-se nas convicções da fé religiosa.

Monteiro (2006) argumenta que a espiritualidade é uma dimensão que viabiliza a abertura da consciência à compreensão integral do sentido da vida, possibilitando a revitalização da vontade de viver. Entende que a prática espiritual envolve também a busca do significado para a vida, aliada à necessidade de apego e confiança (fé) num ser imaginário e simbólico.

No entendimento de Frankl (2011b, p. 74), o homem tem a tendência de um estado inconsciente de relação com Deus. Ele afirma que a religiosidade ajuda o ser humano a buscar o sentido de vida, a partir de uma análise existencial. E conclui: “a religião propicia à pessoa uma sensação de incomparável proteção e ancoramento.”

Aquino (2013) afirma que a expressão da religiosidade provoca uma sensação de bem-estar psíquico, sendo a religião a propulsora da motivação para o sentido da vida, que consiste em orientar a própria vida para além de si mesmo, para algo ou alguém.

As percepções dos autores das doze obras são unânimes em demonstrar a influência da atitude religiosa no sentido da vida. Nota-se que, de fato, o envolvimento religioso-espiritual agrega valores morais e naturais da religião.

A observância das escrituras e do código moral, presente na religião, bem enfatizado por Koenig (2012), é um reforçador da busca do sentido da vida.

A síntese da relação entre atitude religiosa-espiritual e sentido da vida é mostrada no QUADRO 4.

QUADRO 4

Relação entre atitude religiosa-espiritual e sentido da vida nas obras da revisão integrativa

Nº	Autor	Atitude religiosa-espiritual x sentido da vida
1	Hillman (1985)	A experiência espiritual na busca da alma e do sentido da vida propicia ao homem descobrir novos caminhos na vida.
2	Xausa (1986)	A expressão e a experiência religiosa ajuda o homem a tomar consciência do seu inconsciente espiritual, o sentido da vida.
3	Petter (1999)	A religiosidade como prática emerge da necessidade do homem se religar a Deus, buscando o significado último da existência.
4	Sudbrack (2001)	A expressão da espiritualidade é uma força psicológica com a qual o homem vence seus sofrimentos.
5	Lukas (2002)	O envolvimento espiritual do homem sob a perspectiva do sentido da vida prepara o caminho para uma vida plena de sentido.
6	Holanda (2004)	Cabe à religião a prerrogativa de acessar o sentido vivencial e redescobrir o significado da sua compreensão integral.
7	Monteiro (2006)	A religião, como expressão prática da alma, é instrumento para a busca do sentido da vida , a marca do viver humano.
8	Amatuzzi (2008)	A espiritualidade vivencial cultiva o sentido da vida como elemento central da vida humana.
9	Frankl (2011)	A religiosidade ajuda o ser humano a buscar o sentido da vida a partir de uma análise existencial.
10	Blank (2012)	A dedicação espiritual-religiosa baseada no amor é uma das formas de redescobrir e encontrar o sentido da vida.

11	Koenig (2012)	A religiosidade e a espiritualidade motivam uma pessoa a buscar o significado e o propósito definitivo da vida.
12	Aquino (2013)	A expressão da religiosidade causa o bem-estar psíquico, a motivação para o sentido da vida. Postula uma relação positiva entre saúde mental e vivência religiosa.

Fonte: Dados da pesquisa

7 CONCLUSÃO

Concluiu-se que a religião é aliada da psicologia e vice-versa, conforme QUADRO 3. Destaca-se que a religião e a psicologia promovem a libertação do homem (XAUSA, 1986), a psicologia é a “ponte” entre a realidade psíquica e a experiência religiosa (MONTEIRO, 2006) e que a religião é a expressão saudável do ser humano na manifestação da alma (AQUINO, 2013).

Entende-se, então, que a psicologia, muito especialmente, a psicologia do sentido da vida, a Logoterapia, mantém um diálogo franco e harmônico com a religião e dividem esforços numa parceria terapêutica.

Os resultados da pesquisa permitem concluir que a hipótese da pesquisa foi confirmada. O envolvimento do jovem adulto com as práticas religiosas e espirituais reforça o sentido da vida. As informações de cada autor, agrupadas no QUADRO 4, são a expressão da eficácia das atitudes religiosas sobre o sentido da vida do jovem adulto.

O jovem adulto, ao se envolver com a religião, numa perspectiva prática, reúne forças, promovidas pela religião, para enfrentar as crises da idade adulta, tendo como pano de fundo o reforço do sentido da vida.

Destacam-se, dentre as conclusões, que a atitude religiosa ajuda o indivíduo a tomar consciência do seu “inconsciente espiritual” (XAUSA, 1986), ela é a força psicológica com a qual o homem vence seus sofrimentos (SADBRACK, 2001) e motiva o jovem adulto a buscar o significado e o propósito definitivo da vida (KOENIG, 2012).

Diante das conclusões, sugere-se:

- a) promover a divulgação da Logoterapia como forma de psicoterapia do sentido da vida;

- b) informar a comunidade sobre a importância da vivência religiosa como uma das promotoras do sentido da vida;
- c) incentivar a parceria de psicólogos com instituições religiosas no tratamento de transtornos psicológicos;
- d) desenvolver grupos de apoio a pessoas com ideação e comportamento suicidas, com a integração da logoterapia e atitudes religiosas.

REFERÊNCIAS

AMATUZZI, Mauro Martins (Org.). **Psicologia e espiritualidade**. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2008. 237 p.

AMATUZZI, Mauro Martins. **Por uma psicologia humana**. 3. ed. rev. Campinas-SP, Alínea, 2010. 143 p.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION – APA. **Dicionário de psicologia**. Porto Alegre: Arned, 2010.

AQUINO, Thiago Antônio Avellar de. Atitude religiosa e sentido da vida: um estudo correlacional. **Psicol. Ciên. Prof.**, Brasília, v. 29, n. 2, 2009. Disponível em <www.scielo.com.br>. Acesso em: 26 set 2013.

AQUINO, Thiago Antônio Avellar de. **Logoterapia e análise existencial**: uma introdução ao pensamento de Viktor Frankl. São Paulo: Paulus, 2013. 125 p. (Coleção Logoterapia).

BLANK, Renold. **Encontrar sentido na vida**: propostas filosóficas. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2012. 93 p.

CHOPRA, Deepak; MLODINOW, Leonard. **Ciência x espiritualidade**: dois pensadores, duas visões de mundo. Rio de Janeiro: Sextante, 2012. 335 p.

DAVIDORFF, Linda L. **Introdução à Psicologia**. 3. ed. São Paulo: Makron, 2001.

ERIKSON, E. H. e ERIKSON, J. **O ciclo da vida completo**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

FORGHIERI, Yolanda Cintrão. **Psicologia fenomenológica**: fundamentos, métodos e pesquisas. São Paulo: Cengage Learning, 1993. 81 p.

FRANKL, Viktor E. **A presença ignorada de Deus**. 13. ed. rev. São Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 2011b. 131 p.

FRANKL, Viktor E. **A vontade de sentido**: fundamentos e aplicações da logoterapia. ed. ampl. São Paulo: Paulus, 2011c. 239 p. (Coleção Logoterapia).

FRANKL, Viktor E. **Em busca de sentido**. 30. ed. rev. São Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 2011a. 184 p.

FRANKL, Viktor E. **Logoterapia e análise existencial**: textos de seis décadas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 346 p.

FRANKL, Viktor E. **Man's search for meaning**. Boston: Beacon, 2006.

FRANKL, Viktor E. **Um sentido para a vida**: psicoterapia e humanismo. 17. Ed. Aparecida-SP: Ideias & Letras, 2013. 159 p.

GONÇALVES, Márcia. **Religiosidade e depressão**: perspectivas da psiquiatria transcultural. São Paulo: Vetor, 2004. 125 p.

GOTO, Tommy Akira. **Introdução à psicologia fenomenológica**: a nova psicologia de Edmund Husserl. São Paulo: Paulus, 2008. (Coleção temas de Psicologia).

HILLMAN, James. **Uma busca interior em psicologia e religião**. São Paulo: Paulus, 1985. 136 p. (Coleção Amor e psique).

HOLANDA, Adriano (Org.). **Psicologia, religiosidade e fenomenologia**. Campinas-SP: Alínea, 2004. 162 p.

JUNG, Carl G. **O homem e seus símbolos**. 2. ed. esp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 445 p.

KOENIG, Harold G. **Medicina, religião e saúde**: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: L&PM, 2012. 236 p.

LUKAS, Elisabeth. **Psicologia espiritual**: fontes de uma vida plena de sentido. São Paulo: Paulus, 2002. 193 p. (Psicologia prática).

MARINHO JÚNIOR, Raul. **A religião do cérebro**: as novas descobertas da neurociência a respeito da fé humana. 6. ed. São Paulo: Gente, 2005. 169 p.

MONTEIRO, Dulcinéia da Mata Ribeiro (Org.). **Espiritualidade e finitude**: aspectos psicológicos. São Paulo: Paulus, 2006. 349 p.

NEE, Watchman. **O sentido da vida**: uma reflexão sobre a existência do homem. 5. ed. São Paulo: Árvore da Vida, 1994. 219 p.

PETER, Ricardo. **Viktor Frankl**: a antropologia como terapia. São Paulo: Paulus, 1999. (Psicologia prática). 119 p.

SALGADO, Mauro Ivan; FREIRE, Gilson (Org.). **Saúde e espiritualidade**: uma nova visão da medicina. Livro 1. Belo Horizonte: INEDE, 2008. 478 p.

SOARES, Afonso Maria Ligorio; PASSOS, João Décio. **A fé na metrópole**: desafios e olhares múltiplos. São Paulo: Paulinas: EDUC, 2009. 413 p. (Coleção religião e universidade).

SUDBRACK, Josef. **Experiência religiosa e psique humana**: onde a religião e a psicologia se encontram. São Paulo: Loyola, 2001. 148 p.

WEITEN, Wayne. **Introdução à psicologia**: temas variados. 7. ed. cons. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

XAUSA, Izar Aparecida de Moraes. **A psicologia do sentido da vida**. Petrópolis: Vozes, 1986. 255 p.